

Obtención experimental de un modelo dinámico de pantógrafo ferroviario

A. M. Pedrosa Sánchez^{1a}, S. Gregori Verdú^{1c}, M. Tur Valiente^{1b}, J. Gil Romero^{1c},
F.J. Fuenmayor Fernández^{1d}

¹Instituto de Ingeniería Mecánica y Biomecánica. Universitat Politècnica de València.

^aanpedsan@dimmm.upv.es, ^bsangreve@upv.es, ^cmanuel.tur@mcm.upv.es, ^djaigiro@upv.es, ^effuenmay@mcm.upv.es

El suministro de corriente eléctrica a un vehículo ferroviario se realiza a través de la interacción entre el pantógrafo y la línea aérea de contacto. En la situación óptima, la fuerza de contacto deberá ser mínima para reducir el desgaste. Sin embargo, debido a la respuesta dinámica del pantógrafo, su interacción con la catenaria puede provocar la oscilación del hilo de contacto y producir despegues cuyos efectos más nocivos son la interrupción del suministro eléctrico o la generación de arcos eléctricos que producen el deterioro prematuro de las superficies en contacto. Este problema es sumamente importante hasta el punto de que, el compromiso entre desgaste y despegue constituye, hoy en día, uno de los factores limitantes de la velocidad máxima del tren.

Para la simulación numérica del contacto con la catenaria, el pantógrafo puede modelarse como un sistema discreto lineal de masas concentradas. La realización de simulaciones realistas abre la posibilidad de aplicar algoritmos que permitan contribuir al diseño de catenarias optimizadas, así como la contribución a la creación de redes neuronales entrenadas mediante simulaciones con modelos de catenarias con errores de montaje, destinadas a identificar dichos errores a partir de medidas sobre el sistema real o para diseñar estrategias de control activo del pantógrafo basadas en simulaciones.

El objetivo principal de este trabajo consiste en desarrollar una herramienta experimental que permita obtener los parámetros del modelo dinámico lineal de masas concentradas, para mejorar o completar los modelos empleados hasta la fecha para su aplicación en simulaciones numéricas más realistas de la interacción con la catenaria. Los ensayos se han realizado en un banco experimental existente que incluye un motor lineal que introduce un movimiento vertical y un pantógrafo de AVE modelo DSA-380. La validación del sistema experimental propuesto se ha llevado cabo mediante su aplicación a un sistema dinámico más sencillo con un único grado de libertad.

1. Introducción

El suministro de corriente eléctrica en ferrocarriles se lleva a cabo a través de la catenaria y el pantógrafo. La catenaria es la línea aérea compuesta por el hilo de contacto y la estructura que lo mantiene sobre el trazado de la vía. El pantógrafo es el mecanismo articulado que permite poner en contacto los frotadores a través del cual llega el suministro eléctrico al vehículo (Figura 1).

Figura 1: Principales elementos del suministro eléctrico de un vehículo ferroviario. Imagen: “Creative Commons” por Andrés Ignacio Martínez Soto licencia bajo CC BY-SA 2.5.

En la situación óptima, este sistema debe aportar una fuerza de contacto mínima para reducir el desgaste. Sin embargo, debido a la respuesta dinámica del pantógrafo, su interacción con la catenaria puede provocar la oscilación del hilo de contacto y producir despegues cuyos efectos más nocivos son, por un lado, el corte de suministro eléctrico y, por otro, la generación de arcos eléctricos que deterioran prematuramente los elementos en contacto. Esta problemática es de gran importancia hasta el punto de que el compromiso entre desgaste y despegue constituye, hoy en día, un factor limitante de la velocidad máxima alcanzable.

Los principales factores que determinan la fuerza de contacto son, además de las características de diseño de la catenaria y el pantógrafo, la velocidad de avance del vehículo y la presión con la que el pantógrafo ejerce una fuerza constante sobre el hilo de contacto. Para la puesta en servicio de un nuevo pantógrafo, es necesario garantizar que esta fuerza cumple con las regulaciones de cada país. Respecto a su obtención, la norma UNE-EN 50317 especifica los requisitos de las medidas de la interacción entre ambos componentes. Dado que los costes de ensayos en vía son muy elevados, cada vez se da más importancia a las simulaciones numéricas del sistema para garantizar que cumple las restricciones. La norma UNE-EN 50318 establece las condiciones para validar los códigos de simulación de esta misma interacción. Por tanto, toda contribución a la mejora de la simulación de la interacción dinámica entre el pantógrafo y la catenaria permite dirigir el diseño de estos componentes a sistemas más eficientes.

El presente trabajo, se centra en el pantógrafo y propone una metodología experimental para obtener un modelo de masas concentradas de un pantógrafo con el fin de realizar simulaciones numéricas de la interacción con la catenaria más realistas. Además de utilizarse para validación, las simulaciones numéricas son fundamentales para utilizar algoritmos que permitan contribuir al diseño de catenarias optimizadas [1]. Por último, también se puede utilizar para diseñar estrategias de control activo del pantógrafo, basado en simulaciones [2].

2. Objetivos

El objetivo principal de este trabajo consiste en desarrollar una herramienta que permita obtener experimentalmente los parámetros del modelo dinámico de un pantógrafo ferroviario. Para ello, se ha utilizado el banco de ensayos instrumentado disponible en las instalaciones del Instituto de Ingeniería Mecánica y Biomecánica de la Universitat Politècnica de València. Este banco se ha desarrollado en el marco de un proyecto de investigación y es capaz de realizar ensayos HIL (Hardware-In-the-Loop) que simulan la interacción entre el hilo de contacto y el pantógrafo. En dicho banco de ensayos, la catenaria es simulada por un motor lineal que aplica el desplazamiento sobre los frotadores de un pantógrafo real. Se ha desarrollado la metodología experimental que ha sido validada con un sistema formado por una masa suspendida de un resorte y se ha aplicado para la obtención del modelo de pantógrafo de masas concentradas que permite simular el comportamiento dinámico del pantógrafo.

La estructura de este documento comienza con la descripción de los elementos más relevantes del banco de ensayos. A continuación, se describe el modelo dinámico que se desea caracterizar y la metodología experimental desarrollada. Finalmente, se presentan los resultados obtenidos y las principales conclusiones.

3. Descripción del banco de ensayos

El banco de ensayos (Figura 2) consiste en un pórtico formado por perfiles de aluminio comerciales. En su diseño y construcción, se tuvo en cuenta que las frecuencias naturales del mismo fueran superiores a la frecuencia máxima de interés, que en el caso de la interacción pantógrafo-catenaria es de 20 Hz.

Figura 2: Componentes del banco de ensayos.

En el dintel del pórtico está situado un motor lineal Lin-Mot PS10-70 cuya función es generar un desplazamiento correspondiente al que existe en la catenaria debido a su contacto con el pantógrafo. Para la medida de la fuerza de contacto, el banco de ensayos está instrumentado con dos células de carga de puente de Wheatstone capaces de medir fuerzas de tracción y de compresión de hasta 500 N, dichas células están situadas en el extremo del vástago del motor, en contacto con los frotadores del pantógrafo. Para la medida del desplazamiento y aceleración se cuenta con el controlador del motor y tres acelerómetros piezoeléctricos AS-5GA, uno de ellos se sitúa en la posición central del cabezal (bajo el vástago del motor) y los otros dos en la vertical de las células de carga. Todos los dispositivos de medida están conectados mediante amplificadores y acondicionadores de señal al sistema cRIO de tiempo real desde el que se gobierna el ensayo, el sistema de control se comunica mediante Ethercat logrando un periodo de muestreo de dos milisegundos. Pueden consultarse detalles pormenorizados de cada elemento en las referencias [3] y [4].

El pantógrafo corresponde al modelo DSA-380 empleado en trenes de alta velocidad. Está apoyado sobre el suelo y se sitúa en la posición de trabajo mediante un sistema neumático que suministra a la balona del pantógrafo una presión constante.

4. Modelo dinámico del pantógrafo

Los modelos más sencillos corresponden a los de masas concentradas (ver [5]) y pueden encontrarse ampliamente utilizados en la literatura para realizar simulaciones dinámicas. Existen otros modelos más complejos, como es el formado por barras rígidas en el que además de considerar cada uno de los sólidos rígidos que componen el mecanismo, se tiene en cuenta las no linealidades cinemáticas o la propia de los amortiguadores [6]. Los modelos más realistas incluyen además la flexibilidad de las barras o al menos de algunas de ellas [7]. Además de estos modelos también se pueden encontrar algunos modelos de elementos finitos que permiten introducir una geometría más realista y cuyo análisis no tiene limitación en el rango de frecuencias, pero tienen un elevado coste computacional [8]. La elección de uno u otro depende, entre otros aspectos de los objetivos de la simulación o del rango de frecuencias de interés.

Este trabajo aspira a obtener experimentalmente los parámetros dinámicos del modelo de tres masas concentradas de un pantógrafo ferroviario. A pesar de ser uno de los modelos más sencillos, está reconocido como válido en la norma de validación de la simulación de la interacción dinámica pantógrafo-catenaria [9]. La Figura 3: muestra el modelo de tres masas, así como el pantógrafo modelo DSA-380 de Stemmann-Technik sobre el que se va a ajustar la caracterización dinámica.

Figura 3: Modelo de masas concentradas de un pantógrafo ferroviario.

En la Figura 3(a), las magnitudes destacadas en color rojo corresponden a las medidas disponibles del sistema real y en negro las variables del modelo. A través de los equipos de adquisición, con una frecuencia de muestreo de 2 ms se miden F y u_1 . F_0 es la fuerza introducida a través del sistema neumático responsable de mantener el pantógrafo elevado, y se mide a través de la fuerza F cuando el sistema está bajo una altura Z constante.

5. Metodología experimental

En este apartado se describen los aspectos más relevantes de la metodología desarrollada, así como los parámetros experimentales empleados.

5.1. Señal de excitación

Los ensayos se desarrollan introduciendo una señal de posición sobre el cabezal del pantógrafo y midiendo la fuerza. En la metodología desarrollada se ha tenido en cuenta, entre otros aspectos, la frecuencia máxima de interés, fijada en 20 Hz en base a la norma [9]. Teniendo en cuenta que el periodo de muestreo está fijado por la velocidad de comunicación entre el controlador del motor y es de 2 ms, el tamaño de los bloques de la misma frecuencia para el análisis de las señales se decide en función de la resolución en frecuencia buscada, siendo de 2500 puntos para una resolución de 0.2 Hz y de 5000 puntos para una resolución de 0.1 Hz.

La señal de excitación consiste en un desplazamiento armónico del cabezal del motor con contenido en frecuencia discreto, realizando un barrido de menor a mayor frecuencia (ver Figura 4). El incremento de frecuencia se hace coincidir con la resolución en frecuencia deseada. Por otro lado, la amplitud de la señal de excitación decrece con la frecuencia, para frecuencias más bajas se limita el desplazamiento y en las más altas la aceleración. Con estos parámetros se ha comprobado que las fuerzas registradas se mantienen dentro del rango de medida de las células de carga empleadas. Para reducir tiempo de ensayo, la transición entre frecuencias se hace durante un tiempo aproximadamente igual a tres periodos. En dichas transiciones, la amplitud crece linealmente al comenzar un nuevo armónico y decrece de la misma manera al finalizar. El tiempo de exposición de cada frecuencia se decide en base a la desaparición de los efectos transitorios provocados por el cambio de frecuencia, en este sentido, se ha comprobado que en un bloque de señal se establece el régimen permanente y se expone a un segundo bloque de señal que se emplea para hacer el análisis posterior.

(a) Barrido de 0.2 a 1 Hz

(b) Detalle de señal de 1 Hz

Figura 4: Ejemplo de señal de excitación. Desplazamiento del motor.

En las frecuencias inferiores, con el objetivo de tener un número de ondas significativo, se aumenta el tamaño de bloques de modo que tras el primer bloque del régimen transitorio se hayan podido realizar al menos nueve oscilaciones. Un ensayo hasta 20 Hz de con una resolución en frecuencia de 0.2 Hz dura algo más de veinte minutos y para una resolución de 0.1 Hz aproximadamente 75 minutos. Al tratarse de un barrido discreto, todos los parámetros, amplitud, tiempo de exposición, número de bloques procesado, resolución en frecuencia, etcétera, pueden modificarse durante la realización de los ensayos, en caso de detectar fenómenos de resonancia no previstos, comportamiento no lineal del sistema, transitorios más largos de los esperado o amplitud de las medidas por debajo o por encima de la sensibilidad de la instrumentación empleada. Otra ventaja de la señal de excitación empleada es la posibilidad de realizar el análisis de las señales de forma discreta, es decir, en el espectro de las medidas realizadas, se selecciona únicamente la señal correspondiente a la frecuencia excitada en cada instante, eliminando de la señal la aparición de posibles armónicos o fuentes de ruido.

5.2. Modelo del comportamiento dinámico

El comportamiento dinámico del modelo de masas concentradas está gobernado por la ecuación de movimiento

$$[M]\{\ddot{u}\} + [C]\{\dot{u}\} + [K]\{u\} = \{F\} \quad (1)$$

donde $[M]$, $[C]$ y $[K]$ son las matrices de masa, amortiguamiento y rigidez respectivamente. El término $\{F\}$ corresponde a las fuerzas exteriores. Al asumir un comportamiento lineal frente a una excitación armónica discreta, el desplazamiento, velocidad y aceleración están relacionados de la siguiente manera:

$$\{u\} = \{U\} e^{j\omega t}; \quad \dot{u} = j\{U\} \omega e^{j\omega t}; \quad \ddot{u} = -\{U\} \omega^2 e^{j\omega t} \quad (2)$$

Para el sistema de tres grados de libertad mostrado en la Figura 3, resulta:

$$\left(-\omega^2 \begin{bmatrix} m_1 & 0 & 0 \\ 0 & m_2 & 0 \\ 0 & 0 & m_3 \end{bmatrix} + j\omega \begin{bmatrix} c_1 & -c_1 & 0 \\ -c_1 & c_1 + c_2 & -c_2 \\ 0 & -c_2 & c_2 + c_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} k_1 & -k_1 & 0 \\ -k_1 & k_1 + k_2 & -k_2 \\ 0 & -k_2 & k_2 + k_3 \end{bmatrix} \right) \begin{Bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_c \\ 0 \\ F_0 \end{Bmatrix} \quad (3)$$

donde U_i corresponde a la amplitud del desplazamiento de cada masa, F_c es la fuerza de contacto medida experimentalmente y F_0 la fuerza estática que mantiene el pantógrafo en su posición de trabajo.

Los parámetros dinámicos que se pretenden determinar son la masa m_i , amortiguamiento c_i y rigidez k_i de cada grado de libertad.

Para la obtención de los parámetros dinámicos, se emplea la función de respuesta en frecuencia (FRF) entre las magnitudes medidas $FRF = U_1/F$, teniendo en cuenta la ecuación (3), simplificando la notación resulta:

$$[S(\omega)]\{U\} = \{F\} \rightarrow \{U\} = [S(\omega)]^{-1}\{F\} = [IS(\omega)]\{F\} \quad (4)$$

La FRF, en función de las matrices del sistema resulta:

$$FRF = \frac{U_1}{F_c} = IS_{11}(\omega) \quad (5)$$

donde los subíndices 11 indican la fila y columna de la matriz inversa del sistema.

5.3. Optimización

Para la obtención de los parámetros dinámicos se minimiza el error relativo, siendo la función objetivo FO :

$$FO = \min \left(\left\| \frac{U_{1,exp}}{F_{c,exp}} - IS_{11}(\omega) \right\| / \left\| \frac{U_{1,exp}}{F_{c,exp}} \right\| \right) \quad (6)$$

Las magnitudes $U_{1,exp}$ y $F_{c,exp}$ son obtenidas experimentalmente.

6. Resultados

Para la validación del proceso propuesto, se ha empleado un sistema que fundamentalmente tiene una frecuencia natural en dirección vertical en el rango de frecuencias de interés, y que se puede modelar como un sistema de un grado de libertad (ver Figura 5). Se trata de una masa de aluminio suspendida directamente a través de dos pletinas como elemento intermedio, que proporciona una rigidez fácil de estimar.

Figura 5: Sistema de 1 GDL empleado en la validación.

La masa se ha medido con balanza y la rigidez se ha estimado a partir de las dimensiones y características del material empleado en las pletinas, la Tabla 1 muestra los valores.

En este caso, se ha definido la función de respuesta en frecuencia como:

$$FRF = \frac{Z}{F_c} \quad (7)$$

donde Z corresponde al desplazamiento impuesto por el motor y F_c es la fuerza medida por las células de carga. En función de los parámetros dinámicos resulta:

$$FRF = \frac{-m \omega^2 + j\omega c + k}{k (-m \omega^2 + j\omega c)} \quad (8)$$

La función objetivo FO consiste en minimizar el error relativo, esto es:

$$FO = \min \left(\left\| \frac{Z_{exp}}{F_{c,exp}} - \frac{-m \omega^2 + j\omega c + k}{k (-m \omega^2 + j\omega c)} \right\| / \left\| \frac{Z_{exp}}{F_{c,exp}} \right\| \right) \quad (9)$$

De forma análoga a la ecuación (6), Z_{exp} y $F_{c,exp}$ se miden en el banco de ensayos. La Figura 6 muestra el valor absoluto de la FRF obtenida experimentalmente y ajustada.

Figura 6: FRF validación. --- Experimental, x x Función ajustada

Los parámetros obtenidos mediante optimización están recogidos en la Tabla 1.

Tabla 1: Parámetros dinámicos de los sistemas ensayados para la validación.

	Masa (m)			Amortiguamiento (c)		Rigidez (k)	
	Medida (kg)	Obtenida (kg)	Diferencia (%)	Obtenido (N s/m)	Estimada (N/m)	Obtenida (N/m)	Diferencia (%)
Masa y pletina	6.26	6.40	2.2	$1.69 \cdot 10^{-4}$	70240.4	64609.5	8

Los resultados son razonablemente satisfactorios, por un lado, la FRF ajustada es muy similar a la obtenida experimentalmente, siendo capaz de reproducir la localización de la frecuencia natural. Respecto a los parámetros ajustados, los valores son también muy cercanos. Por un lado, la masa resulta ligeramente sobrestimada, en el caso

del amortiguamiento, se ha obtenido un valor prácticamente nulo como ocurre en sistemas poco amortiguados como el caso del prototipo. Respecto a la rigidez, el valor ajustado del mismo parámetro es muy razonable, teniendo en cuenta que la estimación numérica se basa en que los apoyos de las pletinas son perfectamente rígidos y que la sección es homogénea sin tener en cuenta los agujeros para el ensamblaje. Por tanto, la metodología se puede considerar válida para su aplicación en un sistema más complejo como es el pantógrafo.

En el caso del pantógrafo, la FRF obtenida experimentalmente y ajustada se muestran en la Figura 7.

Figura 7: FRF del pantógrafo DSA-380. --- Experimental, \times Función ajustada

Finalmente, la Tabla 2 muestra los parámetros dinámicos obtenidos mediante el ajuste numérico. La numeración empleada corresponde a la empleada en la Figura 3.

Tabla 2: Parámetros dinámicos del pantógrafo DSA-380.

Masa			Amortiguamiento			Rigidez		
m_1	m_2	m_3	c_1	c_2	c_3	k_1	k_2	k_3
(kg)	(kg)	(kg)	(Ns/m)	(Ns/m)	(Ns/m)	(N/m)	(N/m)	(N/m)
7.39	7.01	3.82	$1.61 \cdot 10^{-2}$	5.73	5.85	17141.27	11544.9	207.06

El orden de magnitud obtenido es bastante razonable y similar a los de los publicados en la norma UNE-EN 50318 [9] para la simulación numérica de la interacción dinámica entre el pantógrafo y la catenaria.

7. Conclusiones

Se ha desarrollado una metodología experimental que permite obtener los parámetros dinámicos de un sistema vibratorio. Las variables del ensayo se han escogido en función del rango de frecuencias de estudio y de las limitaciones físicas tanto del sistema en estudio como de la instrumentación empleada. La señal de excitación consiste en un barrido lento en frecuencia con parámetros ajustables como es la amplitud del desplazamiento o el tiempo de excitación a cada frecuencia. La puesta a punto y validación se ha llevado a cabo mediante las medidas realizadas en un prototipo de un grado de libertad. Los ensayos sobre el prototipo han proporcionado unos valores similares a los parámetros dinámicos reales. En el caso del pantógrafo, la FRF se ha conseguido ajustar de manera muy aproximada a la obtenida experimentalmente y los parámetros dinámicos obtenidos tienen un orden de magnitud razonable.

8. Agradecimientos

Los autores agradecen la financiación recibida por parte de la Generalitat Valenciana en el marco del programa PROMETEO (PROMETEO/2021/046). Agradecer también al proyecto (PID2020-113458RB-I00) financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033.

9. Referencias

- [1] Gregori, S., Tur, M., Nadal, E., Fuenmayor, F.J. “An approach to geometric optimisation of railway catenaries”. *Vehicle System Dynamics* **56**, 1162 - 1186. (2017) DOI: [10.1080/00423114.2017.1407434](https://doi.org/10.1080/00423114.2017.1407434)
- [2] Lu, X., Zhang, H., Liu, Z., Duan, F., Song, Y., Wang, H., “Estimator-based H1 control considering actuator time delay for active double-pantograph in high-speed railways” *Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control* **40** (1), 442-457 (2021) DOI: [10.1177/1461348419876791](https://doi.org/10.1177/1461348419876791)

- [3] Correcher, A., Ricolfe, C., Tur, M., Gregor, S., Salvador-Muñoz, M., Fuenmayor, F.J., Gil, J., Pedrosa, A. M., “Hardware-in-the-Loop Test Bench for Simulation of Catenary–Pantograph Interaction (CPI) with Linear Camera Measurement”, *Sensors* **23** (4), 1-19 (2023). DOI:[10.3390/s23041773](https://doi.org/10.3390/s23041773)
- [4] Gil, J., Tur, M., Correcher, A., Gregori, S., Pedrosa, A. M., Fuenmayor, F. J. “Hardware-in-the-Loop pantograph tests using analytical catenary models”. *Vehicle System Dynamics* **60** (10), 3504-3518 (2021) DOI: [10.1080/00423114.2021.1962538](https://doi.org/10.1080/00423114.2021.1962538)
- [5] Gregori, S., Tur, M., Tarancón, J.E., Fuenmayor, F.J., “Stochastic Monte Carlo simulations of the pantograph-catenary dynamic interaction to allow for uncertainties introduced during catenary installation”. *Vehicle System Dynamics* **57** (4), 471-492 (2018) DOI: [10.1080/00423114.2018.1473617](https://doi.org/10.1080/00423114.2018.1473617)
- [6] Pombo, J., Ambrósio, J., Pereira, M., “Influence of pantograph components on the contact quality of the overhead system for high-speed trains”, *Proceedings of the Tenth International Conference on Computational Structures Technology* **1**, Stirlingshire-Scotland (2010)
- [7] Ambrosio, J., Rauter, F., Pombo, J., Pereira, M., “A flexible multibody pantograph model for the analysis of the catenary–pantograph contact”, *Computational Mechanics, Computational Methods in Applied Sciences* **23**, 1–27 (2011)
- [8] Zhou, N., Zhang, W., Li, R. “Dynamic performance of a pantograph-catenary system with the consideration of the appearance characteristics of contact surfaces”. *Journal of Zhejiang University-SCIENCE A* **12**, 913-920 (2011) DOI: [10.1631/jzus.A11GT015](https://doi.org/10.1631/jzus.A11GT015)
- [9] UNE-EN 50318:2018, “Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de captación de corriente. Validación de la simulación de la interacción dinámica entre el pantógrafo y las líneas aéreas de contacto”, Asociación Española de Normalización y Certificación, Madrid, 2019